

ТАБИАТ МУҲОФАЗАСИГА ЭКОЛОГИК ЁНДАШУВ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504561>

Юнусов Мирзакарим Мирзахалилович

ФарДУ биология фанлари номзоди,

Хабибуллаев Файзулла Набибуллаевич

Фарғона Давлат университети таянч докторант.

Дунёда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кенгайтириш, экинлар хавфсизлигини, хусусан турли зараркуранда ва касалликлардан ҳимоя қилишда замонавий зарарсиз усуллардан фойдаланиш долзарб масалалардан ҳисобланади. Қолаверса Ўзбекистон республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сон “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони, асосида ва республика фан ва технологиялар ривожланишининг “ Қишлоқ хўжалиги, биотехнология, экология ва атроф-муҳитни муҳофазаси” устивор йўналишига мувофиқ уйғунлашган кураш усулларини ишлаб чиқиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Шулар асосида табиатга, уни муҳофазасига экологик ёндашув қуйдагилар асосида яққол кўринади. Жаҳонда барча муаммолар ўткинчи бўлиб, биргина муаммо долзарблигича қолади, у ҳам бўлса экологик муаммодир. Ҳозирги даврда инсоннинг атроф-муҳитга бўлган таъсири ўзининг энг юқори чўққисига етди, деб айтсак муболаға бўлмайди. Одам фаолиятининг салбий таъсири бирданга пайдо бўлиб қолгани йўқ. У йиллар балки, ўн-йигирма ва унданда ортиқ йиллар давомида тўпланиб борди. Саноат чиқиндилари, транспорт ва бошқа хилдаги техникаларнинг таъсири қишлоқ хўжалигини кимёлаштириш, ўзининг оқибат натижаларини кўрсатмоқда. Айниқса қишлоқ хўжалик экинларининг зараркурандалари ва касалликларига қарши қўлланиладиган ўта заҳарли кимёвий препаратлар, турли хилдаги гербицид (бегона ўтларга қарши ишлатиладиган моддалар) фунгицидларни (ҳар хил ўсимликларни уруғлари шу моддалар билан ишлов берилади) йилдан- йилга қўлланилиши ортган сари, уларнинг атроф муҳитга таъсири кучайиб боради. Чунки улар тупроқ, сув, ҳаво, организмларда тўпланиб боради, бу моддаларнинг аксарияти парчаланиши қийин бўлган бирикмалардир. Буни устига кимёвий препаратларнинг қўлланилиши йилдан-йилга кучайиб бормоқда. Бунинг асосий сабабларидан бири зараркурандаларнинг шу хилдаги бирикмаларга нисбатан чидамлилиги (резистентлиги)ни авлоддан-авлодга кучайиб ўтишидир. Шунинг учун ҳам, пестицид ва инсектицид (ҳашоротларни ичидан қирувчи кимёвий моддалар), акарацидлар (ҳашаратларни ташқаридан қирувчи кимёвий моддалар), дастлаб қўлланилган йилларда мавсум давомида 1-2 марта ишлатилган бўлса, кейинчалик уларни қўллаш 10-15 мартагача ошди. Масалан: пахтазорларни кўсак қурти, кузги тўплам, ўргимчак кана, шира ва бошқа хилдаги

зараркунандаларига қарши кураш мақсадида кимёвий моддалар билан ишланиши республика миқёсида ҳатто 1970-1980 йиллардаёқ ўртача 10-15 мартага етди. Айрим ҳудудларда бу кўрсаткич ҳатто 20-22 мартагача тўғри келади.

Атроф-муҳит, бизнинг қуршаб олган табиат, ҳақиқий заҳарли босим (пресс) таъсирида бўлиб қолди. Инсон ўзи яшаб турган муҳитга нисбатан кимёвий таъйиқ кўрсата бошлади. Муҳит одамнинг антропоик босими остида қолгандек бўлиб қолди. Бу босим инсоннинг экологик мувозанатни бузишдан келиб чиқди, уни атроф-муҳитни ўта ифлослантиришнинг натижаси деб баҳолаш керак.

Антропоик босим (пресс) юқорида кўрсатилиб ўтилганидек, саноат, транспорт, қишлоқ хўжалиги, бошқа хилдаги чиқиндиларни ҳам оқибати, лекин унда дунё бўйича ҳам кимёлаштиришнинг алоҳида ўрни ва салмоғи бор.

Шу нуқтаи назардан ёндашилса, бир нарсани унутмаслик керакки, босим асосини ташкил қилувчи кимёлаштириш (қишлоқ хўжалик ўсимликларини заҳарли моддалар ёрдамида кўриқлаш) зараркурандаларни қиришдан кўра, кўпроқ ўша зарарли турларни йўқотадиган, инсон учун фойдали, жониворларни (энтомофаг ва бошқа хилдаги зоофагларни) ўлишига сабабчи бўлади. Шу хилдаги моддалар қанчалик кўп ишлатилса, шунчалик миқдорда фойдали ҳашоротлар қирилади. Табиат ва одам яшаётган муҳитда агроценозлар шу хилдаги табиий кушандаларсиз қолиб, зараркунандаларга янада ҳам бойиб, боради, биринчи навбатда зарарли турларнинг миқдор зичлиги навбатда зарарли турларнинг миқдор зичлиги агроценозларда ортиб боради. Демак антропоик пресс (кимёлаштиришнинг кучайиши) нафақат табиатни ифлослантиради, балки инсонни яшашига тўсқинлик қилади. У “пресс”нинг асосий мақсадини зараркурандалардан қутилишни йўққа чиқаради. Бундан шу хилдаги хулоса келиб чиқдики, зарарли турларнинг ўсимликларга бўлган салбий таъсири фақат фойдали ҳашаротлар орқали йўқотилиши мумкин. Бунинг учун кимёлаштириш, ўта заҳарли кимёвий бирикмаларни қўллаш, минимал даражага туширилиши керак: унинг оқибатида кимёсиз тоза муҳитда фойдали ҳашаротларни кўпайишига имкон яратилади ва улар воситасида зараркурандаларнинг миқдори бошқариб борилади.

Бундай ёндашиш экологик ёндашув дейилади. Бу кун тартибга ҳашаротлардан табиат муҳофазаси мақсадида фойдаланиш масаласини кўяди.

Мазкур масала, биринчи навбатда, қишлоқ хўжалигининг кимёлаштиришни тартибга солиш билан боғлиқ. Қайси агроценозларда имконият бўлса (энтомофагларнинг миқдор зичлиги етарли бўлган жойларда), кимёвий ишлар кескин камайтиради ёки бутунлай қўлланилмаслик керак бўлади. Бундай ҳудудларда кимё ўрнини ҳашаротлар эгаллайди. Фойдали ҳашаротлар заҳиралари кам бўлган жойларда кимёвий препаратлар ишлатилишини озайтириш шу ерларга энтомофагларни сунъий йўл билан олиб кириш орқали амалга оширилади. Кейинчалик бу ерларда ҳам

кимёлаштиришни камайиши уларни кучайишига олиб келади, кимёнинг салмоғи эса камайиб боради ва бутунлай йўқолиб кетиш керак.

Бу борада Европа мамлакатлари яхши натижага эришиб экологик соф маҳсулотлар етиштиришмоқда. Ўзбекистон ҳам бу борада анча салмоқли ишлар олиб бормоқда. Биолобароториялар ва уларда етиштирилаётган маҳсулотлар бўйича Наманган, Фарғона, Андижон, Тошкент вилоятлари юқори ўринларни эгаллайди.

Наманган вилоятининг Тўрақўрғон, Янгиқўрғон, Чуст, Поп туманлари, Фарғона вилоятини Кува, Олтиариқ, Қувасой; Андижон вилоятини Марҳамат, Асака, Қўрғонтепа туманлари ҳозирда кимёвий захриқотиллардан воз кечиби биолобаротория маҳсулотлари асосида мевали боғларни, полиз экинларини химоя қилиб, экологик соф маҳсулот етиштиришмоқда.

Айтилганлардан кўришиб турибдики, фойдали ҳашаротлар табиат муҳофазасини, софланишини тامينлайдиган ва кимёлаштириш (антропик пресс) билан рақобатлаша оладиган асосий кучдир. Ундан бошқа альтернатив воситани тасаввур этиш қийин. Демак, табиат муҳофазасини амалга оширадиган восита (ҳашаротлар) табиатнинг ўзида мавжуд, биз фақат шу воситадан оқилона фойдаланишимиз даркор. Бунда биз табиатга ўта салбий таъсир этувчи, уни бузувчи кимёлаштиришни тўхтатишимиз керак. Муҳит софланган сари, табиий кучлар ҳашаротлар уни яна ҳам тозаланишини таъминлаб боради ва шу билан бирга мазкур жараён зараркурандалар миқдорини камайишига сабабчи бўлади. Чунки тоза табиий муҳитда мувозанатли ҳолатга олиб келувчи жараёнлар кечади; тенг мувозанатлик ҳолати эса ҳеч қачон бирор турни бошқа турларга нисбатан миқдор жиҳатдан ошиб кетишига йўл қўймайди.

Ҳашаротлардан умуман энтомофаунадан табиат муҳофазаси мақсадида фойдаланиш икки-уч томонлама фойда келтиради; атроф-муҳитни тозаланишига олиб келади, заракурандаларга қарши курашга эхтиёж қолмайди ва иқтисодий жиҳатдан фойда келтиради.

Мазкур муаммонинг кўтарилиб чиқилиши ва унинг ечимини топишга олиб келувчи йўналишларни ишлаб чиқиш нафақат бир давлат миқёсида, балки глобал даражада ҳал қилишни одамзод олдида турган йирик социал муаммони ҳал қилиш билан тенг деб ҳисобланишини керак. Чунки, одам ўзига-ўзи муаммо қилиб қўйган масалалар экологик ва табиатни муҳофаза қилиш муаммоларни инсониятни илғор ривожланишига тўсиқ бўлиб келмоқда. Бу муаммолар одамзодни қашшоқлик ва очликда яшашига даҳлдор деб ҳисоблаш мумкин.

Умуман олганда келтирилган маълумотлардан шундай хулоса чиқариш мумкинки, атроф-муҳит муҳофазасига ҳашаротлар жалб этилгандагина табиатнинг ҳақиқий экологик мувозанатлик даражасига эришиши мумкин бўлади ва зараркуранда ҳашаротлар ҳамда касалликлардан қишлоқ хўжалик ўсимликларини қўриқлашга муваффақ бўлиб, иқтисодий жиҳатдан барқарорликка эришилади. Соф экологик маҳсулот етиштирилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев. Ш.М. “2022-2026 йилларда Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги” Фармони. Тошкент 2022 й 28 январ ПФ-60-сон
2. Бей-Биенко Г.Я. “Общая энтомология” М. Высшая школа 1980 г
3. Грин Н, Стаут. Т, Тейлор. Д “Биология” М. Мир 1990 г